

MAPEO DE DESLIZAMIENTOS DE LADERAS A TRAVÉS DE TÉCNICAS DE PERCEPCIÓN REMOTA

LANDSLIDE MAPPING THROUGH REMOTE SENSING TECHNIQUES

Ing. Julio César Lorenzo de la Cruz¹

Ing. Isaí Neri Callejas²

Ing. Darien Itzel Aguilar Gregorio³

Ing. Xandy Anahí Plata Hernández⁴

RESUMEN

Las metodologías implementadas en la integración de inventarios de deslizamientos han ido evolucionando, actualmente se aplican técnicas No-supervisadas de detección de cambios a imágenes satelitales de mediana y alta resolución espacial. Un ejemplo se presenta en este trabajo, el cual trata sobre la aplicación de técnicas de detección de cambios como Regresión Lineal, Transformación Chi-cuadrado y Análisis de Cambio por Vector a imágenes ASTER para la integración de estos. Además, se evaluó la precisión alcanzada en cada mapa obtenido aplicando el método Gráfica del Radio de Frecuencia (GRF), utilizando como verdad-terreno un inventario generado mediante fotointerpretación y digitalización aplicando herramientas Google Earth. Los resultados demuestran que la técnica con mejores resultados para la detección de zonas de deslizamiento fue el ACV, obteniendo 79.2% de acierto en zonas de deslizamiento y 92.4% en zonas de No-deslizamiento, considerándose más adecuado respecto a los otros para el caso de nuestra zona de estudio.

ABSTRACT

The methodologies implemented in the integration of landslide inventories have been evolving, currently non-supervised change detection techniques are applied to satellite images of medium and high spatial resolution. An example is presented in this work, which deals with the application of change detection techniques such as Linear Regression, Chi-square Transformation and Vector Change Analysis to ASTER images for their integration. In addition, the precision achieved in each map obtained was evaluated by applying the Radio Frequency Graph (GRF) method, using as ground truth an inventory generated by photo-interpretation and digitization using Google Earth tools. The results show that the technique that provides the best results regarding the detection of slip zones was LCA, obtaining 79.2% accuracy in slip zones and 92.4% in non-slip zones, being considered the most appropriate compared to the others for the case of our study area.

Palabras clave: Percepción remota, Detección de cambios, ASTER, Deslizamientos.

Key Words: Remote Sensing, Change detection, ASTER, Landslide.

¹ Ing. Julio César Lorenzo de la Cruz. Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico 16334967@uagro.mx

² Ing. Isaí Neri Callejas. Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico 12374219@uagro.mx

³ Ing. Darien Itzel Aguilar Gregorio dari.itze.ag@gmail.com

⁴ Ing. Xandy Anahí Plata Hernández arqxplata@gmail.com

INTRODUCCIÓN

La Percepción Remota permite adquirir imágenes de la superficie terrestre desde sensores instalados en plataformas espaciales sin estar en contacto con ella, gracias a la interacción de energía (natural o artificial), existente entre la superficie y el sensor (Sobrino, 2001; Chuvieco, 2010; Lillesand et al., 2014). Además, facilita la integración y manipulación de datos geográficos almacenados en imágenes (aéreas o satelitales) para el desarrollo de análisis y modelos espaciales que en conjunto permiten evaluar, entender y gestionar el efecto de los procesos físicos, químicos, biológicos, sociales y naturales, en beneficio de la sociedad.

Uno de los usos que se ha dado a los datos adquiridos por los sensores remotos es el desarrollo de cartografía de deslizamientos mediante la detección e identificación, seguimiento o predicción de peligros (Metternicht et al., 2005); y nos representa una serie de ventajas importantes, entre las que se pueden mencionar: la disponibilidad de información libre de imágenes de sistemas como Landsat, Sentinel o ASTER; información que representa la realidad temporal (objetiva) disponible en distintos rangos del espectro electromagnético (Multiespectral); la resolución temporal disponible de las imágenes de satélite de libre acceso (Landsat y ASTER 16 días en promedio y Sentinel 5 días); una resolución espacial aceptable de las imágenes de satélite de libre acceso en las bandas del visible e infrarrojo (Landsat 30 m, ASTER 15-30 m, Sentinel 10-20 m).

Contando con la información espectral, radiométrica y temporal de las imágenes satelitales, en las últimas décadas han sido aplicados modelos matemáticos y estadísticos como técnicas de detección de cambios para la identificación de deslizamientos. Estos modelos pueden ser muy simples como una diferencia entre dos imágenes tomadas en diferentes momentos sobre una misma zona (Romero-Rojas et al., 2019); o bien, existen otros más complejos como la Regresión Lineal, Análisis de Cambio por Vector o la transformación Chi-cuadrado (Ramos-Bernal et al., 2018).

Bajo tales antecedentes, en el presente trabajo se ha planteado el objetivo de evaluar la capacidad de detección de deslizamientos de laderas de los métodos de detección de cambios Regresión Lineal, Análisis de Cambio por Vector y la Transformación Chi-cuadrado utilizando como verdad terreno un inventario de Deslizamiento/No-deslizamiento generado a partir de fotointerpretación y digitalización con herramientas de Google Earth provocados por las intensas lluvias de septiembre de 2013 en la zona central del Estado de Guerrero.

Zona de estudio

El área de estudio se localiza en la parte central del Estado de Guerrero en México, cubre una superficie total de 3,300 km² abarcando parte de los municipios: Leonardo Bravo, General Heliodoro Castillo, Chilpancingo de los Bravo y Coyuca de Benítez; es una zona montañosa con elevaciones de 280 a 3,540 m sobre el nivel medio del mar, con pendientes de más de 40 (Figura 1).

Figura 1 Ubicación de la zona de estudio

Esta zona se caracteriza por una importante presencia de deslizamientos provocados por la combinación simultánea de los huracanes Ingrid y Manuel que se registraron en septiembre de 2013 (Ramos-Bernal et al., 2015).

METODOLOGÍA

La metodología seguida en el presente documento se describe en cuatro etapas:

I. Datos

Fue utilizado un Modelo Digital de Elevación (MDE) con resolución espacial de 15 m que abarca completamente la zona de estudio, obtenido de cartas topográficas escala 1:50,000. A partir del MDE se obtuvieron los mapas de Pendientes angulares y Aspect.

Se utilizaron dos imágenes ASTER nivel AST_L1T (Path-26, Row-48) de fechas Dic.10-2012 y Di.13-2013; considerando las bandas del Verde (B1), Rojo (B2) e Infrarrojo Cercano (B3) cuya resolución espacial es de 15 m (Figura 2). A partir de cada imagen se generó una máscara de nubes.

Figura 2 Imágenes ASTER, A) B1 de fecha Dic.10-2012 y B) B1 de fecha Di.13-2013.

Las imágenes fueron corregidas topográficamente aplicando el modelo SCS+C (Sun Canopy Sensor + Correction) por clases de pendientes (Vázquez-Jiménez et al., 2017) en la cual se utilizaron los mapas de Pendientes y Aspect y las máscaras de nubes. El modelo SCS+C tiene como objetivo caracterizar mejor la irradiancia difusa y es recomendado para las zonas de bosque montañosas, tal como la zona de estudio (Soenen et al., 2005). A partir de las imágenes corregidas se generaron imágenes adicionales mediante los procesos de transformación Análisis de Componentes Principales (ACP) e Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI), las cuales se utilizaron en la etapa de detección de cambios (Figuras 3 A y B).

Figura 3. Imágenes transformadas, A) Multi-banda de los 3CP de fechas: Dic.10-2012 y Dic.13-2013 y B) Índices NDVI de fechas Dic.10-2012 y Dic.13-2013.

II. Inventario de verdad terreno

Fue integrado un inventario verdad terreno que incluye zonas de Deslizamiento/No-deslizamiento en Google Earth, mediante la digitalización de polígonos sobre la imagen de fecha Ago. 12-2014 disponible en línea. En la construcción del inventario se dio prioridad a zonas con superficies mayores a 450 m² que representan dos píxeles de las imágenes ASTER (15m de resolución espacial). Se digitalizaron 671 polígonos que fueron transformados en formato ráster representando 32,462 píxeles en la zona de estudio, de los cuales 592 polígonos (15,266 píxeles) corresponden a deslizamientos y 79 polígonos (17,196 píxeles) corresponden a No-deslizamientos (Figura 4).

Figura 4. Inventario de verdad terreno.

Dentro de las zonas identificadas como No-deslizamientos, se incluyeron las diferentes coberturas de vegetación y uso del suelo como Bosques, Selva baja caducifolia, Agrícola, Cuerpos de agua, Zonas urbanas e industriales, pues lo que interesa es evaluar la capacidad de identificación de deslizamientos por los métodos de detección de cambios aplicados.

El inventario fue dividido en dos partes para ser utilizados de la siguiente manera:

- 2/3 del inventario (21,640 píxeles) fue utilizado para categorizar los mapas de cambio continuo en zonas de Deslizamiento/No-deslizamiento.
- 1/3 del inventario (10,822 píxeles) fue utilizado para evaluar la capacidad de detección de deslizamientos por los mapas de cambio continuo.

III. Métodos de detección de cambios

Los métodos de detección aplicados son tres: Regresión Lineal (RL), Transformación Chi-cuadrado (TC) y Análisis de Cambio por Vector (ACV) los cuales generan imágenes de cambio continuo. La RL genera imágenes de cambio continuo con distribuciones normales (Histogramas) conservando las zonas identificadas como cambios en los dos extremos de la distribución (Figura 5A). Los métodos TC y ACV generan imágenes con una distribución de frecuencias asimétrica hacia la derecha conservando las zonas de cambios en el extremo derecho (Figura 5B) (Lu et al., 2004; Malila, 1980; Mahalanobis, 1936; McLachlan, 1999).

Una distribución normal permite identificar en un grupo de valores más reducido el cambio generado por deslizamientos debido a que estos se localizan en un solo extremo de la distribución de frecuencias; en la distribución asimétrica los cambios ligados a los deslizamientos se encuentran dentro de todos aquellos que no correspondan a este tipo de cambio.

Figura 5. Histogramas de imágenes de cambio continuo, A) Distribución normal y B) Distribución asimétrica hacia la derecha.

Estos tres métodos fueron aplicados a las imágenes transformadas por ACP y NDVI entre las fechas Dic.10-2012 y Di.13-2013 como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Descripción de los métodos de detección de cambios aplicados.

Método	Imágenes de entrada	Código
Regresión Lineal	NDVI	RL-NDVI
	Componente Principal 1	RL-CP1
Transformación Chi-cuadrado	Tres Componentes Principales	TC-CP
Análisis de Cambio por Vector	Tres Componentes Principales	ACV-CP

Fuente: Elaboración Propia

Como resultado de la aplicación de los métodos de detección de cambios fueron obtenidos cuatro mapas de cambio continuo, los cuales fueron categorizados a partir de la muestra con 2/3 del inventario de Deslizamientos/No-deslizamientos identificando los rangos de valores entre los cuales se encontraban los deslizamientos del inventario, así como rangos de valores dentro de los cuales se encontraban los demás cambios asociados a cambios de coberturas o aquellos que no presentaran cambio alguno, en esta categoría también se incluyeron los cambios debidos a la presencia de nubes en alguna de las dos fechas utilizadas.

IV. Evaluación de la detección de cambios

Se aplicó una evaluación de la capacidad de detección de deslizamientos a los de los cuatro mapas obtenidos utilizando la muestra con 1/3 del inventario de Deslizamiento/No-deslizamiento, aplicando el método Gráfica del Radio de Frecuencia (GRF) (Pradhan and Lee, 2010). Los pixeles deslizados fueron superpuestos sobre los mapas de cambios categorizados, identificando y cuantificando la frecuencia de coincidencia de pixeles deslizados para cada una de las clases temáticas de los mapas (Deslizamiento/No-

deslizamiento); este mismo conteo se hizo con la muestra de No-deslizamientos y cada uno de los mapas categóricos.

En un mapa ideal de identificación de deslizamientos el valor de la frecuencia debe ser alto para zonas que efectivamente se deslizaron. Esto mismo se espera de las zonas categorizadas como No-deslizamiento y que en el inventario de verdad terreno correspondan a esta categoría.

RESULTADOS

De acuerdo con la metodología planteada fueron generados los cuatro mapas de cambio continuo (Figura 6).

Figura 6. Mapas de cambio continuo obtenidos por: A) Regresión Lineal a las imágenes NDVI, B) Regresión Lineal a las imágenes del Componente Principal 1, C) Transformación Chi-cuadrado aplicado a los tres Componentes Principales y D) Análisis de Cambio por Vector aplicado a los tres Componentes Principales.

Como puede observarse en los cuatro mapas existen coincidencias en relación con las zonas que representan cambios muy evidentes, como son los generados por nubes representadas en tonos de rojo intenso para las Figuras 7A, C y D; mientras que en la Figura 7B estas mismas nubes se muestran en azul intenso. Otra coincidencia en los cuatro mapas es el deslizamiento que se produjo en la parte central de la zona de estudio, entre las poblaciones Izotepec, Iyotla y Colorada (Figura 1), el cual se registró como el deslizamiento más grande ocurrido en esa zona y cuyas dimensiones son aproximadamente 2.5 km de largo por 0.5 km de ancho.

En las Figuras 7A, C y D se puede observar que los deslizamientos ocurridos fueron registrados entre los valores más altos reportados por los mapas RL-NDVI, TC-CP y ACV-CP y están representados en color rojo, mientras que en el mapa RL-CP1 estos se encuentran dentro de los valores más bajos y pueden observarse en tonos de azul.

De acuerdo con la metodología planteada se realizó una extracción de los valores de cambio de los cuatro mapas a partir de 2/3 del inventario de verdad terreno, para determinar los rangos de valores entre los cuales se encuentran los deslizamientos, así como los No-deslizamientos. Los mapas categorizados se muestran en la Figura 7.

Figura 7. Mapas categóricos de deslizamientos obtenidos por: A) RL-NDVI, B) RL-CP1, C) TC-CP y D) ACV-CP.

De acuerdo con los resultados obtenidos, puede observarse que estos son diferentes al aplicar uno u otro método de detección de cambios o incluso el tipo de información de entrada (NDVI o ACP), pues de los cuatro mapas los que concentran una mayor cantidad de píxeles categorizados como deslizamientos son los mapas generados por RL utilizando NDVI y Transformación Chi-cuadrado utilizando CP que de acuerdo con las zonas que efectivamente se deslizaron (Figura 3B) parecen incluir otras zonas que corresponden a otro tipo de cambios. En la Figura 8B se observan muy pocos píxeles categorizados como deslizamientos por el método RL aplicado al CP1 entre los cuales no se encuentra el deslizamiento más grande producido en la zona de estudio por lo que se puede considerar como el método menos apropiado para la detección de deslizamientos.

En la Figura 8D se observa una mayor coincidencia entre las zonas categorizadas como deslizamientos por el método ACV aplicado a los CP y las zonas de deslizamiento que se observan en la Figura 3B que corresponde a la Banda 1 de la imagen ASTER tomada en Dic.13-2013. Por lo que el método de detección de cambios ACV parece ser el más adecuado para detectar deslizamientos. Para comprobarlo a continuación se muestran los resultados de la evaluación de la detección a partir de la Gráfica del Radio de Frecuencias aplicada a los cuatro mapas de la Figura 7 (Figura 8).

Figura 8. Gráfica del Radio de Frecuencias.

De acuerdo con los resultados de la evaluación, el método con mayor porcentaje de acierto en la categorización de deslizamientos es RL utilizando los NDVI con 98.9%; sin embargo, este mismo método obtuvo un acierto bajo respecto a la categorización de zonas de No-deslizamiento reportando un 66.9%. Por otro lado, puede comprobarse que efectivamente el método con el porcentaje de acierto más bajo en la categorización de deslizamientos es RL

aplicada al CPI con un 8.1% seguido del método Transformación Chi-cuadrado con un 44.9% aunque estos mismos reportan aciertos muy altos en la categorización de las zonas de No-deslizamientos con 99.9% y 94.9% respectivamente.

Finalmente, el método ACV aplicado a los CP reportó los aciertos más homogéneos entre sí, pues en la categorización de las zonas de deslizamiento obtuvo un 79.2% que se considera como bueno y en las zonas de No-deslizamiento un 92.4% considerado como excelente y en promedio estos valores representan un 85.8% de acierto lo cual se considera como muy bueno. Por lo que en el presente trabajo de investigación se considera al método ACV como el más adecuado para la detección de deslizamientos para el caso particular de la zona de estudio.

CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente trabajo, los métodos de detección de cambios aplicados arrojan resultados muy diferentes en cuanto a la identificación de deslizamientos de laderas ocurridos en un momento determinado. La técnica que dio mejores resultados respecto a la detección de zonas de deslizamiento fue el ACV, que reportó 79.2% de acierto en zonas de deslizamiento y 92.4% en zonas de No-deslizamiento, por lo que puede considerarse como el más adecuado respecto a los otros para el caso particular de nuestra zona de estudio.

Por otro lado, la aplicación de manera combinada de distintas disciplinas y herramientas geotecnológicas propias de la ciencia Geomática ha permitido lograr la generación de información confiable sobre la identificación y mapeo de deslizamientos de laderas ocurridos en un momento concreto. Los modelos utilizados y aquí explicados pueden ser aplicados en ámbitos territoriales con similares características obteniéndose resultados apegados a los aquí mostrados. Además, estudios como el presente, puede sentar las bases a otros trabajos relacionados con la detección de cambios aplicada a información multiespectral.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Chuvieco, E. 2010. Teledetección Ambiental: La observación de la Tierra desde el espacio. 1a. ed. Madrid, España: Ariel, Oct-2010. ISBN 978-84-344-3498-1.
- Lillesand, T.; Kiefer, R.W. and Chipman, J. 2014. Remote Sensing and Image Interpretation. 7a. ed. John Wiley & Sons ISBN 978-1-118-34328-9.
- Lu, D.; Mausel, P.; Brondízio, E.; Moran, E. 2004. Change Detection Techniques. International Journal of Remote Sensing, 06/01, vol. 25, no. 12, pp. 2365-2401 ISSN 0143-1161. DOI 10.1080/0143116031000139863.
- Mahalanobis, P.C. 1936. On the Generalized Distance in Statistics. Proceedings of the National Institute of Sciences (Calcutta), vol. 12, pp. 49-55.
- Malila, W.A. 1980. Change Vector Analysis: An Approach for Detecting Forest Changes with Landsat. Symposium on Machine Processing of Remotely Sensed Data and Soil

- Information Systems and Remote Sensing and Soil Survey. LARS Symposia. Paper 385 ed., Purdue University West Lafayette Indiana, June 3-6, 1980.
- Mclachlan, G.J. 1999. Mahalanobis Distance. *Resonance*, vol. 4, no. 6, pp. 20-26.
- Metternicht, G.; Hurni, L.; Gogu, R. 2005. Remote sensing of landslides: An analysis of the potential contribution to geo-spatial systems for hazard assessment in mountainous environments. *Remote Sens. Environ.* Vol. 98, 284–303.
- Pradhan, B. and Lee, S. 2010. Delineation of Landslide Hazard Areas on Penang Island, Malaysia, by using Frequency Ratio, Logistic Regression, and Artificial Neural Network Models. *Environmental Earth Sciences*, vol. 60, no. 5, pp. 1037-1054 ISSN 1866-6280. DOI <https://doi.org/10.1007/s12665-009-0245-8>.
- Ramos-Bernal, L.G.; Vázquez-Jiménez, R.; Romero-Rojas, W.; Ramos-Bernal, R.N. 2019. Comparación de técnicas de detección de cambios para la identificación de zonas afectadas por deslizamientos.
- Ramos-Bernal, R.N.; Vázquez-Jiménez, R.; Romero-Calcerrada, R.; Novillo, C.J.; Arrogante-Funes, P.; Sánchez-Tizapa, S. 2015. Identificación de deslizamientos de laderas aplicando técnicas de detección de cambios a Imágenes Landsat en la zona costera del Estado de Guerrero, México. J. De La Riva, P. Ibarra, R. Montorio and M. Rodrigues eds., ISBN 978-84-92522-95-8.
- Ramos-Bernal, R.; Vázquez-Jiménez, R.; Romero-Calcerrada, R.; Arrogante-Funes, P.; & Novillo, C. 2018. Evaluation of Unsupervised Change Detection Methods Applied to Landslide Inventory Mapping Using ASTER Imagery. *Remote Sensing*, 10(12). DOI: <https://doi.org/10.3390/rs10121987>.
- Romero-Rojas, W.; Ramos-Bernal, R.N.; Vázquez-Jiménez, R.; Arrogante-Funes, P. y Sánchez-Tizapa, S. 2019. Identificación de deslizamientos de laderas por diferencia de imágenes ASTER. En *Academia Journals 2019*, Tepic, México, pp. 1355-1361, 13-15 de febrero de 2019. ISSN 1946-5351
- Sobrino, J.A. 2001. Teledetección. Universitat de València.
- Soenen, S.A.; Peddle, D.R.; Coburn, C.A. 2005. A Modified Sun-Canopy-Sensor Topographic Correction in Forested Terrain. *IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.* Vol. 43, pp. 2148–2159.
- Vázquez-Jiménez, R. 2011. Solución Geomática Para Cuencas Hidrográficas. Una Aproximación Desde Los Sistemas Socioecológicos Complejos. Mexico, D.F. Centro de investigacion en Geografía Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo" A.C. CentroGeo.
- Vázquez-Jiménez, R.; Romero-Calcerrada, R.; Ramos-Bernal, R.N.; Arrogante-Funes, P.; Novillo, C.J. 2017. Topographic Correction to Landsat Imagery through Slope Classification by Applying the SCS+C Method in Mountainous Forest Areas. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, Vol. 6, No. 9, pp. 287. DOI 10.3390/ijgi6090287.